

Morella Belén Rodríguez

Fecha de entrega: 09-01-2026

Contenido

1. Introducción	3
1.1.La producción científica con enfoque de género	3
2. Síntesis comparativa y análisis crítico	7
2.1.-Tendencias comunes identificadas:	7
3.-Vacíos de la literatura revisada:.....	7
4. Conclusiones generales	8
6.-Referencias.....	9

RESUMEN

Este estado del arte examina las brechas de género en la producción científica y los factores institucionales que contribuyen a su persistencia en el ámbito académico. A partir del análisis de diecisiete estudios clave publicados entre 2005 y 2025, la revisión aborda desigualdades relacionadas con la productividad, la autoría, la colaboración y el reconocimiento académico. La literatura muestra de forma consistente que, pese al aumento de la participación de las mujeres en la educación superior y en la investigación, las desigualdades de género permanecen estructuralmente arraigadas en los sistemas científicos. Estas brechas no se explican por diferencias en la calidad de la investigación, sino por condiciones institucionales, culturales y organizacionales, incluyendo prácticas editoriales sesgadas, acceso desigual al financiamiento y a la movilidad académica, y una distribución desproporcionada de las responsabilidades de cuidado. La revisión evidencia un desplazamiento teórico desde explicaciones centradas en el individuo hacia enfoques estructurales y sistémicos. No obstante, persisten vacíos significativos, en particular la escasez de estudios a nivel institucional y situados contextualmente, especialmente en universidades regionales y en contextos latinoamericanos. La limitada integración de trayectorias, patrones de autoría e impacto académico y social en un mismo marco analítico restringe el desarrollo de políticas institucionales basadas en evidencia. Este estado del arte subraya la necesidad de investigaciones situadas e integradoras que orienten el diseño de políticas universitarias con perspectiva de género.

PALABRAS CLAVE: Producción científica; Género; Carrera académica

ABSTRACT

This state of the art examines gender gaps in scientific production and the institutional factors that contribute to their persistence in academia. Based on the analysis of seventeen key studies published between 2005 and 2025, the review addresses inequalities related to productivity, authorship, collaboration, and academic recognition. The literature consistently shows that, despite the growing participation of women in higher education and research, gender disparities remain structurally embedded in scientific systems. These gaps are not explained by differences in research quality, but by institutional, cultural, and organizational conditions, including biased editorial practices, unequal access to funding and mobility, and disproportionate care responsibilities. The review highlights a theoretical shift from individual-based explanations toward structural and systemic approaches. However, significant gaps remain, particularly the scarcity of institution-level and context-specific studies, especially in regional universities and Latin American contexts. The limited integration of trajectories, authorship patterns, and academic and social impact within a single analytical framework restricts the development of evidence-based institutional policies. This review underscores the need for situated, integrative research to inform gender-sensitive policy design in higher education.

KEYWORDS: Scientific production; Gender; Academic career

1. Introducción

Este documento presenta el estado del arte sobre las brechas de género en la productividad científica y los factores institucionales que explican su persistencia.

Se basa en el análisis de diecisiete artículos publicados entre 2005 y 2025, y se estructura en dos partes:

- (1), una síntesis comparativa con conclusiones y recomendaciones y
- (2) resúmenes analíticos individuales de cada estudio.

1.1. La producción científica con enfoque de género

La producción científica con enfoque de género ha adquirido una relevancia creciente en las últimas décadas, particularmente en el análisis de las desigualdades persistentes en la participación, productividad y reconocimiento de las mujeres en la academia. Diversos estudios coinciden en que, pese al aumento sostenido de la presencia femenina en la educación superior y en la investigación, las brechas de género no han sido completamente superadas, manifestándose de manera estructural en los procesos de publicación, colaboración y evaluación científica.

Desde una perspectiva estructural, (Connell, 2005) y Hagemann (2022) analizan las desigualdades de género en la publicación académica europea, evidenciando que las mujeres representan solo el 34 % de las autorías en revistas de alto impacto. El estudio identifica sesgos en los procesos de revisión por pares y en los patrones de citación, los cuales tienden a favorecer trayectorias masculinas consolidadas. La autora subraya la necesidad de avanzar hacia prácticas editoriales más transparentes y equitativas como condición para reducir estas desigualdades.

En una línea complementaria, (Tomassini, 2021) realiza una revisión sistemática de la literatura internacional sobre brechas de género en ciencia y tecnología, proponiendo una clasificación de cinco grandes grupos explicativos: desempeño académico, estereotipos de género, conformación de intereses, expectativas educativo-ocupacionales y trayectorias de carrera científica. El estudio muestra un desplazamiento progresivo desde explicaciones centradas en el rendimiento individual hacia enfoques que enfatizan factores socioculturales e institucionales, lo que refuerza la idea de que las brechas de género responden a dinámicas estructurales más amplias.

El análisis de las trayectorias académicas y las condiciones de conciliación entre vida laboral y personal también resulta clave para comprender estas desigualdades. (Connell, 2005), a

partir de un estudio cualitativo en instituciones públicas australianas, sostiene que las políticas de equilibrio trabajo–vida, lejos de transformar las estructuras de género, tienden a reforzar roles tradicionales al responsabilizar principalmente a las mujeres de la conciliación. Desde esta perspectiva, la equidad de género requiere transformaciones estructurales profundas y no únicamente medidas compensatorias.

En relación con la productividad científica, (Farley & Shurchkov, 2021) demuestra que las mujeres publican aproximadamente un 30 % menos que los hombres, no debido a diferencias en la calidad de la investigación, sino a factores como el acceso desigual al financiamiento, las cargas de cuidado y las condiciones institucionales. Este hallazgo es consistente con una visión crítica de los sistemas de evaluación académica basados exclusivamente en métricas cuantitativas.

Las dinámicas de colaboración científica constituyen otro eje relevante. (Kwiek & Roszka, 2021), mediante un análisis bibliométrico de más de 25.000 académicos en universidades polacas, evidencian que los hombres presentan mayores niveles de colaboración internacional, asociada a mayores oportunidades de movilidad y visibilidad académica. Estas diferencias, según los autores, refuerzan desigualdades acumulativas a lo largo de la carrera investigadora.

Por su parte, (West et al., 2013)), a partir del análisis de millones de artículos académicos, identifican una subrepresentación sistemática de las mujeres en posiciones de autoría de mayor prestigio, como la primera y la última autoría. Este patrón tiene implicancias directas en el reconocimiento académico y en la consolidación de las trayectorias científicas.

En el contexto institucional europeo, el estudio de la [Universidad de Salamanca \(2021\)](#) muestra que, aunque las mujeres alcanzan cerca del 40 % de la producción científica en universidades españolas, las brechas persisten, incluso en instituciones con políticas de igualdad implementadas. Este hallazgo sugiere que dichas políticas, si bien necesarias, no son suficientes para eliminar las desigualdades estructurales.

(Aiston & Jung, 2015) conecta la persistencia cultural de la desigualdad en contextos europeos con los hallazgos globales de (Larivière et al., 2013) y (Valian, 1999).

(Vergara et al., 2024) contextualiza la discusión en Chile, mostrando cómo los avances normativos no garantizan igualdad sustantiva ni transformación institucional, reforzando la pertinencia de tu tema de tesis.

(World Economic Forum (WEF, 2024) [Foro económico Mundial], sostiene que las brechas de género en el talento de IA: Los avances recientes son más prometedores cuando se trata específicamente del talento de IA. A medida que la tecnología se vuelve cada vez más central para la transformación empresarial, los nuevos datos de LinkedIn revelan que la concentración de talento femenino en la ingeniería de IA se ha más que duplicado desde 2016. Si bien las mujeres siguen teniendo una menor presencia en la industria que los

hombres, sectores como la tecnología, la información y los medios de comunicación han experimentado un aumento significativo del talento femenino en IA. A nivel sectorial, la paridad de género en la representación de la industria de la IA ha aumentado gradualmente en educación, servicios profesionales, fabricación y tecnología, información y medios de comunicación.

La Guía sobre el Enfoque de Igualdad de Género y Derechos Humanos en la Evaluación desarrollada por MIDEPLAN, Costa Rica, (2017) constituye un referente metodológico clave para la institucionalización de la perspectiva de género en la evaluación de políticas públicas. Este documento orienta la incorporación del enfoque de igualdad de género y derechos humanos en todas las etapas del ciclo evaluativo —desde el diseño hasta la difusión de resultados—, promoviendo la participación de mujeres y grupos históricamente discriminados en la generación de evidencia evaluativa. Su propuesta enfatiza la importancia de la desagregación de datos, el uso de indicadores sensibles al género y la rendición de cuentas como mecanismos para garantizar la equidad en la toma de decisiones públicas. En el contexto del análisis sobre brechas de género en la productividad científica, esta guía amplía la comprensión de la igualdad institucional como una condición estructural que influye en la participación y visibilidad de las mujeres en la investigación y el desarrollo (Costa Rica, 2017).

El trabajo de Piedra Salomón & Martínez Rodríguez, (2007) contribuye conceptualmente al definir la producción científica como la materialización del conocimiento, es decir, como un proceso que refleja el desarrollo del investigador y del sistema académico.

Esta definición es clave para interpretar las brechas de género en la productividad, ya que permite entender la producción científica no solo como una métrica cuantitativa, sino también como un indicador de poder simbólico y visibilidad.

De esta forma, la productividad científica se transforma en un espacio donde se manifiestan y perpetúan desigualdades estructurales (Piedra Salomón & Martínez Rodríguez, 2007).

Aksnes, Piro y Rørstad (2019) analizan la colaboración científica internacional desde una perspectiva bibliométrica, identificando que los hombres colaboran más a nivel global.

Sin embargo, al controlar por disciplina y productividad, las diferencias de género se reducen, sugiriendo que las brechas responden a dinámicas estructurales de reconocimiento académico más que a la falta de redes.

Este estudio complementa los hallazgos de Kwiek & Roszka, (2021), aportando una base empírica sólida sobre cómo la internacionalización científica puede reproducir desigualdades de género en productividad y visibilidad.

La incorporación de nuevos estudios amplía la perspectiva analítica del estado del arte, aportando dimensiones globales, conceptuales y metodológicas que fortalecen la comprensión de las brechas de género en la productividad científica.

El informe del World Economic Forum (WEF, 2024) ofrece una visión global sobre la persistencia de las desigualdades de género, mostrando que el progreso hacia la paridad sigue siendo limitado, con solo un 68.5% de la brecha global cerrada.

Este informe contextualiza la desigualdad académica dentro de un marco estructural más amplio, donde la representación femenina en los sectores de tecnología e innovación, incluidos los campos de la inteligencia artificial, sigue siendo minoritaria, pese a avances en los últimos años (World Economic Forum, 2024).

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, (2022), en su informe Radiografía de género en CTIC 2022, evidenció que la participación femenina en investigación en Chile apenas alcanza un 35 %, y que solo el 7 % de las tituladas pertenecen a áreas STEM. Este estudio también reveló la persistencia de brechas salariales, de liderazgo y de acceso a fondos competitivos, lo cual refuerza la idea de que las desigualdades estructurales en productividad científica se reproducen dentro de un sistema nacional que aún no logra incorporar de forma plena la perspectiva de género en sus políticas de ciencia y tecnología.

Asimismo, la Política Institucional de Equidad de Género en Ciencia y Tecnología 2017–2025 (Chile. CONICYT, 2017) estableció los lineamientos estratégicos para la transversalización del enfoque de género en el sistema nacional de ciencia. Este marco programático propone ejes prioritarios de acción relacionados con el liderazgo, la representación y la igualdad de oportunidades, reconociendo la necesidad de transformar las estructuras institucionales y los mecanismos de evaluación científica que históricamente han favorecido trayectorias masculinas.

Por su parte, el Manual de Buenas Prácticas en I+D+i+e elaborado por (Brito-Peña et al., 2023) en el marco del proyecto InES de Género de la Universidad de Concepción, propone una aproximación aplicada al cambio institucional. Este documento promueve la generación de ambientes inclusivos y colaborativos en investigación, el acompañamiento de mujeres investigadoras y la integración de la perspectiva de género en todas las etapas del ciclo de investigación, desarrollo e innovación. Su enfoque interseccional complementa la dimensión normativa de la política nacional con acciones concretas de transformación organizacional.

En síntesis, la literatura revisada evidencia un consenso en torno a la persistencia de brechas de género en la producción científica, las cuales se manifiestan en la autoría, la productividad, la colaboración y el impacto académico. Asimismo, se observa un énfasis creciente en explicaciones estructurales e institucionales por sobre enfoques individualistas. No obstante, se identifican vacíos relevantes, particularmente la escasez de estudios integrales a nivel institucional que articulen trayectorias, áreas temáticas, formas de autoría e impacto académico y social, especialmente en universidades regionales y en contextos latinoamericanos. Este vacío justifica la pertinencia de investigaciones que, desde

una perspectiva situada, aporten evidencia para el fortalecimiento de políticas institucionales con enfoque de género.

2. Síntesis comparativa y análisis crítico

2.1.-Tendencias comunes identificadas:

- **Persistencia estructural de las desigualdades**
 - La mayoría de los estudios coinciden en que las brechas de género en la productividad científica no se deben a diferencias individuales, sino a estructuras institucionales, culturales y simbólicas que continúan reproduciendo desigualdades históricas en la academia (Connell, 2005; Hagemann, 2022; Tomassini, 2021).
- **Desplazamiento de enfoques explicativos**
 - La literatura muestra una transición desde explicaciones basadas en el rendimiento individual hacia enfoques estructurales que subrayan el peso de los sesgos de género en las políticas, prácticas evaluativas y culturas organizacionales (Valian, 1999; Larivière et al., 2013; Farley & Shurchkov, 2021).
- **Institucionalización del enfoque de género**
 - Documentos como la *Política de Equidad de Género en Ciencia y Tecnología* (CONICYT, 2017) y el *Manual InES de Género* (Brito-Peña et al., 2023) evidencian una tendencia creciente a incorporar el enfoque de género en las estructuras universitarias, aunque con resultados aún limitados en términos de transformación cultural.
- **Enfoque global e interseccional**
 - Estudios recientes, como el Global Gender Gap Report (WEF, 2024) y la Radiografía de Género en CTCI (Ministerio de Ciencia, 2022), amplían el debate al vincular las desigualdades académicas con fenómenos globales, destacando la necesidad de incorporar perspectivas interseccionales que incluyan variables de clase, disciplina y contexto regional.
- **Relevancia de la evaluación y la rendición de cuentas**
 - La Guía de MIDEPLAN & ONU Mujeres (2017) *introduce* una línea emergente centrada en la evaluación con enfoque de género, que busca medir la efectividad real de las políticas y promover la transparencia institucional como vía para cerrar brechas.
- **Avance hacia la acción transformadora**
 - La literatura más reciente propone pasar de diagnósticos a estrategias concretas, priorizando la creación de ambientes inclusivos, acompañamiento de trayectorias y equidad en la gestión del conocimiento (Aiston & Jung, 2015; Brito-Peña et al., 2023).

3.-Vacíos de la literatura revisada:

1. Escasez de estudios longitudinales que analicen la evolución de las brechas de género en la productividad científica a lo largo del tiempo.
2. Limitada evidencia empírica en universidades regionales latinoamericanas, donde las dinámicas institucionales pueden diferir significativamente de los centros metropolitanos.
3. Ausencia de indicadores cualitativos sensibles al género en los sistemas de evaluación científica y académica.
4. Débil articulación entre políticas nacionales e institucionales, lo que dificulta medir la efectividad real de las acciones implementadas.
5. Insuficiente análisis interseccional, que considere la interacción entre género, clase social, etnia y disciplina en la producción científica.
6. Escasa evaluación del impacto social del conocimiento producido por mujeres, particularmente en campos STEM y de innovación tecnológica

4. Conclusiones generales

La revisión de la literatura muestra un consenso claro: las brechas de género en la producción científica son persistentes y estructurales, arraigadas en los modelos institucionales de evaluación, colaboración y reconocimiento académico. Los estudios revisados, desde Connell (2005) hasta Brito-Peña et al. (2023), coinciden en que las mujeres continúan enfrentando desigualdades en autoría, liderazgo y acceso a financiamiento, a pesar de avances normativos. Los informes de organismos internacionales, como el WEF (2024) y MIDEPLAN (2017), amplían la comprensión de estas brechas al situarlas en sistemas sociales y económicos más amplios. En conjunto, la evidencia refuerza la necesidad de articular políticas institucionales con mecanismos de evaluación sensibles al género y estrategias de transformación cultural. La producción científica, más que un simple indicador de rendimiento, emerge como un espacio de disputa simbólica donde se reproducen —pero también pueden revertirse— las desigualdades históricas de género en la ciencia.

5. Relevancia del estado del arte para futuras investigaciones

A partir de la revisión de la literatura, se identifican diversos vacíos que delimitan el aporte específico de la presente investigación. En primer lugar, si bien existen numerosos estudios internacionales sobre brechas de género en la producción científica, la mayoría se desarrolla a escala macro (nacional o internacional), utilizando grandes bases de datos y enfoques bibliométricos agregados. En contraste, son escasos los estudios situados a nivel institucional, particularmente en universidades regionales, que permitan comprender cómo estas desigualdades se manifiestan en contextos específicos.

En segundo lugar, la literatura tiende a abordar de manera fragmentada las dimensiones de la producción científica, centrándose por separado en productividad, autoría o colaboración. El presente estudio se inserta en el vacío de investigaciones integrales, al articular simultáneamente el análisis de trayectorias académicas, áreas temáticas, formas de autoría e impacto académico y social, ofreciendo una visión holística del fenómeno.

En tercer lugar, se observa una limitada atención al impacto social de la producción científica, dado que la mayoría de los estudios privilegia indicadores tradicionales de impacto académico. Esta investigación contribuye a subsanar dicho vacío al incorporar una mirada ampliada del impacto, coherente con enfoques contemporáneos de Ciencia Abierta y vinculación con el medio.

Finalmente, aunque diversos trabajos reconocen la necesidad de políticas institucionales con perspectiva de género, existe un déficit de evidencia empírica directamente orientada al diseño y fortalecimiento de dichas políticas. En este sentido, la investigación se inserta en un vacío aplicado, al generar insumos concretos para la toma de decisiones institucionales en una universidad regional chilena.

Declaración de Uso de IA:

Para el resumen de artículos en pdf se utilizó la herramienta (Scispace, 2025), obtención de literatura especializada y mejoramiento de redacción de textos de este trabajo se utilizó ChatGPT5 (OpenAI, 2025) y revisión de la gramática y redacción final la plataforma de IA (Google, 2025)

6.-Referencias

Aiston, S. J., & Jung, J. (2015). Women academics and research productivity: An international comparison. *Gender and Education*, 27(3), 205-220.

<https://doi.org/10.1080/09540253.2015.1024617>

Brito-Peña, A., Palma-Rojas, L., Sánchez-Pezo, G., Maldonado-Salazar, C., & Varela-Álvarez, G. (2023). *Manual de buenas prácticas en I+D+i+e: Para la igualdad de oportunidades y relaciones respetuosas e inclusivas en la Universidad de Concepción*. UdeC; Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo.

Chile. CONICYT. (2017). *Política Institucional de Equidad de Género en Ciencia y Tecnología 2017–2025*. Conicyt.

- Connell, R. W. (2005). Work/Life Balance, Gender Equity and Social Change. *Australian Journal of Social Issues*, 40(3), 369-383. <https://doi.org/10.1002/j.1839-4655.2005.tb00978.x>
- Costa Rica, M. de P. N. y P. Económica. A. de E. y S. (2017). *Guía sobre el enfoque de igualdad de género y derechos humanos en la evaluación: Orientaciones para su incorporación en el proceso de evaluación*. CR. MIDEPLAN.
- Farley, A., & Shurchkov, O. (2021). *Gender disparities in academic research productivity: A review of the evidence and implications for grant making and open access publishing*. <https://doi.org/10.21955/gatesopenres.1116788.1>
- Google. (2025). *Google AI Studio*. <https://aistudio.google.com/>
- Kwiek, M., & Roszka, W. (2021). GENDER DISPARITIES IN INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION: A STUDY OF 25,000 UNIVERSITY PROFESSORS. *Journal of Economic Surveys*, 35(5), 1344-1380. <https://doi.org/10.1111/joes.12395>
- Larivière, V., Ni, C., Gingras, Y., Cronin, B., & Sugimoto, C. R. (2013). Bibliometrics: Global gender disparities in science. *Nature*, 504(7479), 211-213. <https://doi.org/10.1038/504211a>
- Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, O. de E. y E. (2022). *Radiografía de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación*. Minciencia.
- OpenAI. (2025). *ChatGPT 5 [modelo de lenguaje GPT-5 mini]*. <https://openai.com/es-ES/index/chatgpt/>
- Piedra Salomón, Y., & Martínez Rodríguez, A. (2007). Producción científica. *Ciencias de la Información*, 38(3), 33-38.

- Scispace. (2025). *Women In Academic Research*. Scispace.
<https://scispace.com/chat/f3eb6880-e982-48a2-b2ff-b9167f0d6a27>
- Tomassini, C. (2021). Gender gaps in science: Systematic review of the main explanations and research agenda. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 22.
<https://doi.org/10.14201/eks.25437>
- Valian, V. (1999). *Why So Slow?: The Advancement of Women*. The MIT Press.
<https://doi.org/10.7551/mitpress/7235.001.0001>
- Vergara, G. H., Vargas, D. F., Sepúlveda-Páez, G. L., & Araneda-Guirriman, C. A. (2024). Políticas de género implementadas en las universidades chilenas: Reflexiones a partir de un análisis documental. *Formación Universitaria*, 17(5), 17-26.
<https://doi.org/10.4067/s0718-50062024000400017>
- West, J. D., Jacquet, J., King, M. M., Correll, S. J., & Bergstrom, C. T. (2013). The Role of Gender in Scholarly Authorship. *PLoS ONE*, 8(7), e66212.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0066212>
- World Economic Forum (WEF). (2024). *Global Gender Gap: Report 2024*. World Economic Forum.

Anexo 1. Tabla comparativa de estudios

5.-REFERENCIAS

ANEXO 1

Autor año	Objetivo del estudio	Metodología	Principales hallazgos	Enfoque del problema
Aiston (2015)	Examinar cómo las mujeres académicas experimentan las estructuras institucionales y culturales en universidades del Reino Unido, especialmente respecto a las oportunidades de promoción y reconocimiento académico.	Estudio cualitativo basado en entrevistas en profundidad a académicas de diversas disciplinas y universidades.	Las mujeres enfrentan barreras culturales y estructurales que perpetúan una cultura masculina del mérito académico. La productividad se asocia con la disponibilidad total y la autopromoción, lo que penaliza trayectorias no lineales. Las políticas de igualdad existen, pero no transforman las normas culturales que sostienen la desigualdad.	Explora cómo la cultura institucional en la educación superior reproduce desigualdades de género, evidenciando que la igualdad formal no implica equidad sustantiva.
Aksnes, Piro & Rørstad (2019)	Analizar las diferencias de género en la colaboración científica internacional mediante coautorías en Noruega.	Enfoque bibliométrico con base de 5.600 investigadores y 44.000 publicaciones.	Los hombres colaboran más internacionalmente que las mujeres, pero las diferencias se reducen al controlar por disciplina y productividad. Las brechas están más asociadas a la menor productividad promedio de las mujeres que a barreras en la colaboración.	Examina cómo la productividad científica y las redes internacionales reproducen desigualdades de género estructurales, mostrando que la baja representación femenina limita el impacto académico global.

<p>Araneda-Guirriman, Pedraja-Rejas & Sepúlveda-Páez (2023)</p>	<p>Estudiar la productividad científica de investigadores chilenos en 2019, evidenciando posibles brechas de género.</p>	<p>Estudio cuantitativo descriptivo y correlacional. Análisis bibliométrico de 427 investigadores/as con índice h, utilizando las bases SciVal y Dataciencia.</p>	<p>Se evidencia una brecha significativa en el número de publicaciones y en el índice h. Los hombres dominan en las posiciones de mayor productividad y citación; las mujeres están subrepresentadas en investigación de alto impacto.</p>	<p>Enfatiza la desigualdad estructural en la productividad científica chilena y la necesidad de políticas sistémicas que transformen los mecanismos de evaluación académica.</p>
<p>Brito et al. (2023).</p>	<p>Promover la igualdad de género y la creación de ambientes colaborativos e inclusivos en las actividades de investigación, desarrollo e innovación.</p>	<p>Elaboración participativa en el marco del Proyecto InES de Género UdeC; análisis diagnóstico institucional y validación por actores universitarios.</p>	<p>Identifica brechas internas en liderazgo académico, participación en investigación y productividad científica femenina. Propone medidas concretas de equidad, acompañamiento y formación con enfoque interseccional.</p>	<p>Ofrece un modelo institucional de buenas prácticas aplicable a universidades latinoamericanas, orientado a reducir brechas y sesgos en I+D+i+e.</p>
<p>Chile. Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (2022).</p>	<p>Analizar el estado de la equidad de género en el sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) de Chile.</p>	<p>Estudio descriptivo basado en datos administrativos, encuestas nacionales y comparaciones internacionales (OCDE y ONU Mujeres).</p>	<p>Las mujeres representan solo el 35% del personal investigador en Chile y el 7% de las tituladas en áreas STEM. Persisten brechas salariales, de liderazgo y en acceso a financiamiento. La pandemia del COVID-19 agravó la desigualdad en productividad científica y equilibrio vida-trabajo.</p>	<p>Proporciona evidencia empírica nacional y comparativa que visibiliza la persistencia de brechas estructurales en la participación femenina en la ciencia chilena.</p>

CONICYT (2017).	Establecer un marco institucional para eliminar las brechas y barreras de género en el sistema nacional de ciencia y tecnología.	Proceso participativo de diagnóstico institucional y diseño de política pública; revisión de marcos legales internacionales (CEDAW, ONU Mujeres, OCDE).	Define un sistema general de equidad de género con ejes estratégicos, planes anuales y mecanismos de monitoreo. Identifica brechas de representación, liderazgo y financiamiento de mujeres investigadoras.	Propone un marco normativo y programático para la transversalización del enfoque de género en las políticas científicas chilenas.
Connell (2005)	Examinar la relación entre equilibrio trabajo-vida y equidad de género.	Estudio de campo cualitativo en 10 instituciones públicas australianas.	Las políticas de conciliación refuerzan roles tradicionales de género; se requiere una transformación estructural del sistema laboral y académico.	Género, trabajo académico y estructura social
Hagemann (2022)	Analizar las causas estructurales de la desigualdad de género en la publicación académica europea.	Revisión de datos editoriales de revistas de ciencia política y análisis de prácticas editoriales.	Las mujeres representan solo el 34 % de las autorías; existen sesgos en procesos de revisión y citación; se recomienda mayor transparencia y equidad editorial.	Publicación académica y sesgos editoriales
Kwiek & Roszka (2020)	Explorar las desigualdades de género en la colaboración científica internacional.	Análisis bibliométrico de 25.000 profesores en 85 universidades polacas.	Los hombres presentan mayores niveles de colaboración internacional; la movilidad académica refuerza desigualdades de género.	Colaboración internacional y carrera académica
Piedra Salomón & Martínez Rodríguez (2007)	Definir conceptualmente la “producción científica” y su papel en la comunicación del conocimiento.	Revisión teórica y análisis de aportes de autores latinoamericanos sobre el concepto.	La producción científica es la materialización del conocimiento generado por la investigación; refleja el desarrollo de la ciencia y del investigador. La	Fundamenta conceptualmente el estudio de la productividad científica como una dimensión clave para medir la equidad y visibilidad en la academia.

			productividad científica mide el resultado de ese proceso mediante publicaciones.	
Shurchkov (2021)	Analizar la brecha de género en productividad académica y su relación con financiamiento y acceso abierto.	Revisión sistemática de 70 artículos académicos e informes institucionales.	Las mujeres publican aproximadamente un 30 % menos debido a factores estructurales; no se identifican diferencias significativas en calidad científica.	Productividad científica y desigualdad estructural
Tomassini (2021)	Sistematizar las principales explicaciones teóricas sobre las brechas de género en ciencia y tecnología.	Revisión sistemática de literatura y análisis bibliométrico en Web of Science.	Identifica cinco grandes grupos explicativos: rendimiento, estereotipos de género, intereses, expectativas y trayectoria de carrera científica.	Brechas de género estructurales en ciencia
Universidad de Salamanca (2021)	Analizar la producción científica por género en universidades españolas.	Estudio bibliométrico descriptivo con datos del período 2005–2020.	Las mujeres concentran cerca del 40 % de las publicaciones; las políticas de igualdad reducen brechas, pero no las eliminan completamente.	Políticas institucionales y producción científica
Vergara et al. (2024)	Describir y analizar las políticas de equidad de género implementadas en las universidades chilenas del CRUCH y su alcance institucional.	Metodología cualitativa con diseño de análisis documental. Se revisaron 711 documentos publicados en sitios web de 30 universidades del CRUCH y se aplicó análisis temático reflexivo.	Todas las universidades implementaron políticas de género, principalmente centradas en la prevención del acoso y la violencia de género. Sin embargo, existe escaso avance en la integración curricular de la perspectiva de género y en políticas de conciliación. Las	Analiza las brechas entre el marco normativo y la práctica institucional en Chile. Destaca la necesidad de avanzar hacia políticas estructurales que integren transversalmente la equidad de género en docencia, investigación y gestión.

			medidas siguen siendo reactivas más que transformadoras.	
West et al. (2013)	Analizar los patrones de autoría académica y su relación con la desigualdad de género.	Análisis de redes de citación y autoría sobre 8 millones de artículos de JSTOR.	Las mujeres están subrepresentadas en posiciones de autoría de prestigio (primera y última autora).	Autoría, prestigio y reconocimiento académico
World Economic Forum (2024)	Evaluar el avance global hacia la paridad de género en cuatro dimensiones: participación económica, empoderamiento político, logros educativos y salud.	Índice comparativo anual basado en datos de 146 economías y más de 20 indicadores.	El mundo ha cerrado solo el 68.5% de la brecha global de género. En participación económica, el avance es mínimo (60.5%) y se proyecta que tomará 134 años alcanzar la paridad total. América Latina ha progresado más que otras regiones, pero aún persisten brechas en liderazgo y tecnología.	Ofrece evidencia global y comparativa sobre la persistencia estructural de las desigualdades de género y su impacto en la economía del conocimiento. Sirve como marco macro para contextualizar las brechas en la ciencia y academia.
Costa Rica. Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica [MIDEPLAN] & ONU Mujeres (2017).	Integrar el enfoque de igualdad de género y derechos humanos en los procesos de evaluación de políticas, planes y programas públicos.	Documento técnico elaborado mediante revisión de marcos normativos internacionales (CEDAW, Beijing, Belém do Pará) y metodologías de evaluación participativa desarrolladas por UNEG y ONU Mujeres.	Define cómo aplicar la perspectiva de género y derechos humanos durante todo el ciclo de evaluación pública. Propone herramientas metodológicas, indicadores sensibles al género y estrategias participativas para visibilizar desigualdades estructurales. Enfatiza la rendición	

			de cuentas y la participación activa de mujeres en procesos de evaluación institucional.	
--	--	--	--	--